

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЛАЗЧАТОГО ГОРЧАКА (RHODEUS OCELLATUS) В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

¹Утемуратова Ф.Ж., ²Шомуратова М.Ш., ³Рахматова С.К.

¹Ташкентский государственный аграрный университет

²Филиал Астраханского государственного технического университета
в Ташкентской области

³Ташкентский филиал Самаркандского Университета ветеринарной медицины и
биотехнологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473119>

Аннотация. В 2024 году анализировали морфологические особенности инвазивного глазчатого горчка (*Rhodeus ocellatus*), случайно завезенного в прудовые условия Ташкентской области в начале 1960х, прижившегося и широко распространившегося по равнинной части Узбекистана. До настоящего времени особенности вселенца в этом новом для вида регионе не изучали, хотя вид широко распространился и стал массовой сорной рыбой в Узбекистане. Приведены пластические признаки рыб исследуемого стада по показателям геометрической морфометрии.

Ключевые слова: горчак глазчатый, *Rhodeus ocellatus*, меристические признаки, пластические признаки, Узбекистан.

Anotatsiya. 2024 yilda Toshkent viloyati hovuz baliqchiligiga 1960 yillarning boshida tasodifan kelib qolgan va u yerda yashab qolib O'zbekistonning tekislik qismida keng tarqalgan invaziv tur ko'zli taxirbaliqning (*Rhodeus ocellatus* morfologik xususiyatlari tahlil qilindi. Garchand bu tur O'zbekistonda keng tarqalib xashaki baliqqa aylangan bo'lsa-da, hozirgi vaqtgacha bu tur uchun yangi bo'lgan hududdagi xususiyatlari yaxshi o'rganilmagan. O'rganilgan to'daning geometrik morfometriya bo'yicha plastik belgilari ko'rsatkichlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ko'zli taxirbaliq, *Rhodeus ocellatus*, meristik belgilar, plastik belgilar, O'zbekiston.

Annotation. In 2024, the morphological features of the invasive Rosy bitterling (*Rhodeus ocellatus*) were analyzed, the species was accidentally imported into the pond conditions of the Tashkent region in the early 1960s, it took root and widely spread through the plain part of the Uzbekistan. Until now, the features of the invader in this new region for the species have not been studied, although the species has spread widely and become a mass trash fish in Uzbekistan. The plastic features of the fish of the studied stock are given.

Keywords: rosy bitterling, *Rhodeus ocellatus*, meristic features, plastic features, Uzbekistan.

Глазчатый горчак, *Rhodeus ocellatus* (Кнер, 1866), – представитель семейства горчачковых (*Acheilognathidae*) (ранее относили к семейству карповых, *Cyprinidae*). Эта мелкая пресноводная рыба, имеет естественный ареал распространения в равнинных водоемах азиатских рек Тихого океана (Богущая, Насека, 2004). В результате несанкционированной интродукции широко расселилась в водоемах Евразии. В начале 1960-х годов в рыбхозы Ташкентской области завезли личинок белого толстолобика (*Hypophthalmichthys molitrix*) и белого амура (*Stenopharyngodon idella*), при этом нецелевым образом завезли молодь других рыб ихтиофауны Китая, в т.ч. глазчатого горчка.

Глазчатый горчак, как и ряд других мелких видов- вселенцев из китайской фауны широко распространились по равнинным водоемам Узбекистана (Салихов и др., 2003; Юлдашов, Камилов, 2018). Исследований по данному виду в нашем новом для вида регионе практически не проводили. Целью данной работы было определение морфологических показателей глазчатого горчака в прудах Ташкентской области, где он стал массовой сорной рыбой.

Материал и методика. Пробы глазчатого горчака (25 экз.) были собраны в ноябре 2023 г при облове выростного пруда в рыбопитомнике научно-исследовательского института рыбоводства в среднем течении реки Чирчик в Ташкентской области. Идентифицировали видовую принадлежность рыб (Салихов и др., 2003). Регистрировали стандартную длину (без хвостового плавника, до конца чешуйчатого покрова) (SL) с точностью до 1 мм. Подсчитывали меристические признаки.

Фотографировали рыб цифровым фотоаппаратом под строгим прямым углом. Пластические показатели измеряли в компьютере по цифровым фотографиям с помощью инструмента «Линейка» в программе «Photoshop», определяли масштаб и переводили результаты в абсолютные единицы длины (мм). Классические пластические характеристики измеряли по схеме измерений для рыб семейства карповых (Правдин, 1966). Установили 10 ориентиров по периметру тела рыбы (рис. 1), измеряли прямые между ориентирами, составляли т. н. «truss-protocol» (протокол «стропильных ферм») (Strauss, Bookstein, 1982; Strauss, Bond, 1990). Промеры указывали в следующем формате: например, «1–3» указывает на прямолинейное измерение между ориентирами 1 и 3. Промеры пластических признаков переводили в индексы в %% стандартной длины тела.

Рассчитывали статистические признаки, включая коэффициент вариации (C_v , %), для статистических тестов значения $P \leq 0,05$ считались значимыми.

Рис. 1. Ориентеры по периметру формы тела глазчатого горчака и стропила («truss protocol»).

Результаты. У глазчатого горчака высокое тело, сильно сжатое с боков. Тело покрыто крупной чешуей. Усики нет. Во время нереста у самок вырастает длинный яйцеклад. Половозрелые самцы приобретают яркую радужную окраску.

Всего проанализировали 25 особей стандартной длиной тела 41 – 61 (в среднем 50,4) мм. Индексы пластических показателей глазчатого горчака приведены в таблице 1

Таблица 1. Индексы промеров формы тела амурского чебачка («truss-protocol») (%% от стандартной длины тела), р. Чирчик, 2022

<i>Показатель</i>	<i>Минимум</i>	<i>Максимум</i>	<i>Среднее ± S_x</i>	<i>CV, %</i>
2-4	15,5	22,3	19,42 ± 0,34	0,34
4-6	33,3	40,7	36,74 ± 0,35	0,35
6-8	25,9	46,7	37,89 ± 1,00	1,00
8-10	6,6	25,6	12,68 ± 0,94	0,94
9-10	7,7	13,8	12,07 ± 0,30	0,30
7-9	3,8	12,4	8,09 ± 0,45	0,45
5-7	13,2	38,2	30,90 ± 0,95	0,95
3-5	9,6	20,3	16,70 ± 0,40	0,40
2-3	34,8	52,3	48,17 ± 0,70	0,70
1-2	11,4	26,2	17,49 ± 0,49	0,49
1-4	15,4	24,4	22,20 ± 0,36	0,36
1-3	29,5	43,3	33,11 ± 0,62	0,62
3-4	38,8	44,8	42,14 ± 0,33	0,33
5-6	36,9	52,5	42,62 ± 0,67	0,67
7-8	11,5	22,4	15,38 ± 0,54	0,54
4-5	50,0	57,2	54,00 ± 0,35	0,35
3-6	26,3	54,8	42,34 ± 0,95	0,95
6-7	42,2	53,5	48,35 ± 0,55	0,55
5-8	18,0	44,7	36,14 ± 1,084	1,08
7-10	12,4	17,9	15,26 ± 0,27	0,27
8-9	14,0	30,1	18,71 ± 0,79	0,79

Обсуждение. В литературе данных по особенностям биологии глазчатого горчака очень мало. Указано, что это мелкая рыба, максимальный наблюдаемый результат длины тела 92 мм, обитает в прудах и заводах рек с медленным течением (Yang et al, 2016).

В ихтиофауне Узбекистана глазчатый горчак является представителем китайского фаунистического комплекса, несанционировано завезенный в начале 1960х в пруды вместе с белым толстолобиком и белым амуром. Вид прижился, стал воспроизводиться. Вторичное расселение по всем равнинным регионам страны – это результат ежегодного расселения годовиков культивируемых карповых рыб по регионом Узбекистана. Этот пластичный вид нашел в лентических равнинных водоемах страны благоприятные условия, хорошо адаптируется, достигает половозрелости и создает самовоспроизводящиеся стада (Юлдашов, Камиров, 2018).

ЛИТЕРАТУРА

1. Богуцкая Н.Г., Насека А.М. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими комментариями. Москва, Товарищество научных изданий КМК, 2004, 389 с.
2. Салихов Т.В., Камилов Б.Г., Атаджанов А.К. Рыбы Узбекистана (определитель). Ташкент: Chinor-ENK, 2001. -152 с.
3. Юлдашов М.А., Камилов Б.Г. Результаты интродукции чужеродных видов рыб в водоемы Узбекистана. – Научные труды Дальрыбвтуза, 2018, 1(44). – с. 40-48.
4. Strauss, R.E., Bond, C.E. Chapter 4 Taxonomic Methods: Morphology. – In: Methods for fish bi-ology, Carl B Schreck; Peter B Moyle editors, Bethesda, Md., USA : American Fisheries Society, 1990. – pp. 109 – 140.
5. Strauss, R.E., Bookstein, F.L. The truss: body form reconstruction in morphometrics. – Syst. Zool., 1982, 31 (2). – pp. 113 – 135
6. Yang, Z., H.Y. Tang, Y.F. Que, M.H. Xiong, D. Zhu, X. Wang and Y. Qiao, 2016. Length-weight relationships and basic biological information on 64 fish species from lower sections of the Wujiang River, China. J. Appl. Ichthyol. 32:386-390.